

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ФАКОГЕН ГЛАУКОМА БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА НОГИРОНЛИКНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Сабирова Д.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: факоген глаукома бўлган беморларда ногиронликни замонавий тенденцияларни ўрганиши. Тадқиқот Самарқанд Давлат Тиббиёт Институтининг кўп тармоқли клиникасида ўтказилган. Олинган беморлар сони 571 бўлди. Ҳамма беморларга анъанавий офталмологик текшириши усуллари ўтказилди ва гуруҳ ногиронлик бўйича қуйидаги тарзда тақсимланган: I гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 25,1% ташиқил қилди, II гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 48,4% ташиқил қилди ва III гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 26,5% ташиқил қилди. Кузатув текшируви натижаларига кўра ногиронликнинг динамикаси беморларнинг кейинги текшируви дастлабки ташиқисдан 2 йил ўтгач ўтказилди. Клиник маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, бир қатор беморларда, айниқса 60-70 ёшда, кўриши вазифаларининг пасайиши ва кундалик ҳаётдаги чекловлар нафақат прогрессив глаукома, балки бирга келадиган офталмологик касалликлар билан ҳам боғлиқ. Кўпгина ҳолларда, бу патологиялар катаракта ва тўр пардада дегенератив ўзгаришларни ўз ичига олади, бу эса вазиятни сезиларли даражада оғирлаштирди ва комплекс даволаш ёндашувини талаб қилди. Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, глаукома кўриши қобилиятининг бузилишининг асосий сабабларидан бири бўлиб, аксарият ҳолларда беморлар касалликнинг кеч босқичларида тиббий ва ижтимоий ёрдамга муружаат қилишади.

Калит сўзлар: факоген глаукома, катаракта, ногиронликнинг замонавий тенденциялари, жарроҳлик даво, кўрув нерв дегенерацияси.

CURRENT TRENDS OF DISABILITY IN PATIENTS WITH PHACOGENIC GLAUCOMA

Sabirova D.B.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study aimed to study modern trends in disability in patients with phacogenic glaucoma. The study was conducted in the multidisciplinary clinic of the Samarkand State Medical Institute. The number of patients received was 571. All patients underwent traditional ophthalmological examination methods and the group was distributed according to disability as follows: group I disabled people - 25.1% of patients, group II disabled people - 48.4% of patients, and group III disabled people - 26.5% of patients. According to the results of the follow-up examination, the dynamics of disability was determined at the next examination of patients 2 years after the initial diagnosis. Analysis of clinical data showed that in a number of patients, especially at the age of 60-70, a decrease in visual functions and limitations in everyday life were associated not only with progressive glaucoma, but also with concomitant ophthalmological diseases. In most cases, these pathologies include cataracts and degenerative changes in the retina, which significantly aggravated the situation and required a comprehensive treatment approach. Data analysis showed that glaucoma is one of the main causes of visual impairment, and in most cases, patients seek medical and social care in the late stages of the disease.

Keywords: phacogenic glaucoma, cataracts, modern trends in disability, surgical treatment, optic nerve degeneration.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНВАЛИДНОСТИ БОЛЬНЫХ ФАКОГЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ

Сабирова Д.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилось изучение современных тенденций инвалидизации больных факогенной глаукомой. Исследование проводилось в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского института. Количество принятых пациентов составило 571. Всем пациентам были проведены традиционные методы офтальмологического обследования и по инвалидности группы распределились следующим образом: инвалиды I группы – 25,1% пациентов, инвалиды II группы – 48,4% пациентов, инвалиды III группы – 26,5% пациентов. По результатам катamnестического обследования определялась динамика инвалидности при очередном осмотре пациентов через

2 года после установления первичного диагноза. Анализ клинических данных показал, что у ряда пациентов, особенно в возрасте 60-70 лет, снижение зрительных функций и ограничения в повседневной жизни были связаны не только с прогрессирующей глаукомой, но и с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями. В большинстве случаев к этой патологии относятся катаракта и дегенеративные изменения сетчатки, что значительно усугубляет ситуацию и требует комплексного подхода к лечению. Анализ данных показал, что глаукома является одной из основных причин нарушения зрения, и в большинстве случаев пациенты обращаются за медицинской и социальной помощью на поздних стадиях заболевания.

Ключевые слова: факогенная глаукома, катаракта, современные тенденции инвалидизации, хирургическое лечение, дегенерация зрительного нерва.

Долзарблиги. Глаукома - сурункали прогрессив офталмологик касаллик бўлиб, кўрув нервнинг аста-секин дегенератсияси билан тавсифланади, бу эса кўришнинг қайтарилмас йўқолишига олиб келади[2]. Бу касаллик катарактадан кейин дунёда кўрликнинг иккинчи энг кенг тарқалган сабабидир. Бироқ, жарроҳлик йўли билан муваффақиятли олиб ташланиши мумкин бўлган катарактадан фарқли ўлароқ, глаукома сабаб бўлган ўзгаришлар қайтарилмасдир, бу эса уни эрта ташхислаш ва даволаш муаммосини айниқса долзарб қилади[3]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб глаукома билан оғриган беморлар сонининг барқарор ўсиши тендентсияси мавжуд[5]. Бугунги кунда дунё бўйлаб 76 миллиондан ортиқ одам ушбу касалликдан азият чекмоқда ва 2040 йилга келиб уларнинг сони 111 миллиондан ошиши мумкин. Шу билан бирга, глаукома қайтарилмас кўрликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда[7]. Кўпгина мамлакатларда бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам глаукома кўриш бузилишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда[1]. Сўнгги йилларда кўз касалликлари туфайли бирламчи ногиронликнинг нозологик таркибидаги глаукоманинг улуши деярли икки баравар кўпайди - 14% дан 24% гача. Глаукома асосан кекса одамларда учрайди ва унинг тарқалиши ёшга қараб ортади: 60 ёшдан ошган одамлар орасида ўртача аҳолининг 1,0-1,5% глаукома билан оғрийди[3]. 75 ёшдан ошган ёш гуруҳида касалланиш 10% га этади. Баъзи ёш кичик гуруҳларида бу кўрсаткич 2,1% га етиши мумкин[3]. Эпидемиологик вазиятни ривожлантиришда аҳолининг қариши алоҳида аҳамиятга эга. Масалан, Ўзбекистонда энг динамик ўсиб бораётган ёш тоифаларидан бири 60 ёшдан ошган одамлардир[4]. 1990-йилларнинг бошларига келиб уларнинг сони умумий аҳолининг 16% ни ташкил этган бўлса, 2015-йилга келиб бу кўрсаткич 20% гача ошиши кутилмоқда[4]. Ушбу демографик тендентсия муқаррар равишда глаукома билан оғриган беморлар сонининг кўпайишига олиб келади, чунки касалликнинг ривожланиш хавфи ёшга қараб сезиларли даражада ошади[5]. Дунё аҳолисининг қариши шароитида глаукома тобора жиддий ижтимоий муаммога айланиб бораётганини ҳисобга олиш керак, чунки у кекса одамларнинг ҳаёт сифатига бевосита таъсир қилади ва беморларни даволаш, кузатиш ва реабилитатсия қилиш учун катта маблағларни талаб қилади[6]. Глаукома зўравонлигининг асосий кўрсаткичларидан бири беморларнинг ногиронлик даражасидир. Ушбу касаллик туфайли кўришнинг йўқолиши нафақат беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштиради, балки соғлиқни сақлаш тизимига сезиларли ижтимоий ва иқтисодий юкни келтириб чиқаради[7]. Глаукома билан оғриган беморларда ногиронликни ўрганиш қуйидагилар учун зарур: касалликнинг дастлабки босқичларида олдини олиш бўйича самарали чораларни ишлаб чиқиш, диагностика алгоритмларини такомиллаштириш ва хавф гуруҳларини аниқлаш, беморларнинг офталмологик ёрдам ва ижтимоий реабилитатсияга бўлган эҳтиёжларини баҳолаш, кўриш қобиляти заиф ва кўр беморларни индивидуал қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқиш[1]. Глаукома билан оғриган беморларда ногиронликнинг тарқалиши тўғрисидаги маълумотлар ҳудудий тиббий-ижтимоий экспертиза бюрolari маълумотлари асосида шакллантирилади, бу эрда беморларнинг аҳволи ҳар томонлама баҳоланади ва уларнинг ихтисослаштирилган ёрдамга бўлган эҳтиёжлари аниқланади[8]. Глаукомада ногиронлик турли омиллар таъсирида шаклланади, жумладан: касалликнинг кеч ташхисланиши[4]. Глаукома кўпинча дастлабки босқичларда асимптоматик бўлиб, бу кейинги босқичларда, кўришнинг йўқолиши қайтарилмас бўлса, уни аниқлашга олиб келади[3]. Даволашни ўз вақтида бошламаслик ва беморлар кўришдаги ўзгаришларга эътибор бермасликлари ёки шифокорнинг кўрсатмаларига риоя қилмасликлари мумкин, бу касалликнинг ривожланишини тезлаштиради[2]. Ихтисослашган офталмологик ёрдамнинг этарли даражада мавжуд эмаслиги. Баъзи ҳудудларда беморлар периметрия, ОКТ (оптико-когерентли томография) ва бошқа муҳим диагностик тестларни ўз вақтида ўтказиш имкониятига эга эмаслар. Кўзи ожиз беморлар учун реабилитатсия имкониятлари анча чекланган. Кўпгина беморлар кўриш қобилятини йўқотишга мослашишнинг мавжуд усулларини билишмайди[2]. Ёшга боғлиқ хусусиятлар. Беморнинг ёши қанчалик катта бўлса, касалликнинг тез

ривожланиши хавфи шунчалик юқори бўлади ва кўриш бузилишининг муваффақиятли компенсацияси эҳтимоли шунчалик паст бўлади[5].

Тадқиқот мақсади: факоген глаукома бўлган беморларда ногиронликни замонавий тенденцияларни ўрганиш.

Материаллар ва усуллар:

Тадқиқот Самарқанд Давлат Тиббиёт Институтининг кўп тармоқли клиникасида ўтказилган. Олинган беморлар сони 571 бўлди. Ҳамма беморларга анъанавий офталмологик текшириш усуллари ўтказилди ва гуруҳ ногиронлик бўйича қуйидаги тарзда тақсимланган: I гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 25,1% ташкил қилди, II гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 48,4% ташкил қилди ва III гуруҳ ногиронлар — беморларнинг 26,5% ташкил қилди. Ногиронликнинг оғир шакллари бўлган беморларнинг катта қисми қуйидагилар билан боғлиқ: касалликнинг кеч аниқланиши - кўплаб беморлар фақат глаукоманинг терминал босқичида мутахассислардан ёрдам сўрашади, дори ва жарроҳлик даволашнинг самарасизлиги - оператсиядан кейин ҳам кўриш функциялари ҳар доим ҳам сақланиб қолиши мумкин эмас, беморларни тиббий-ижтимоий экспертизадан ўтказишда кечикишлар - беморлар кўришнинг сезиларли даражада ёмонлашиши билан ногиронлик мақомини олади, бу эса реабилитация дастурлари самарадорлигини пасайтиради. Беморларнинг жинси ва ёши хусусиятлари қуйидагича бўлган: сўров гуруҳи таркибида эркеклар 57,9%, аёллар 42,1% ташкил этди. Гендер фарқлари турмуш тарзи ва тиббий ёрдамга мурожаат қилишдаги фарқлар, шунингдек, эркек ва аёл танасининг гормонал ва қон томир хусусиятлари билан боғлиқ хавф омилларига боғлиқ бўлиши мумкин. Факоген глаукома ногиронлиги бўлган одамларнинг ёшга доир тақсимоти кўриш қобилияти заиф одамларнинг энг катта қисми 54-60 ёш ва ундан катта ёшдагилар - сўровда қатнашганларнинг умумий сонининг 66,3 фоизини ташкил қилади.

Беморларнинг ёш тоифалари қуйидагича тақсимланди: 40 ёшгача – 2,63% ташкил қилди, 40–49 ёш – 13,1% ташкил қилди, 50–54 ёшда – 17,9% ташкил қилди, 60 ёш ва ундан катталар – 66,3% ташкил қилди.

Ёш таркибини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, глаукоманинг оғир шакллари билан оғриган беморларнинг асосий контингенти кекса одамлар бўлиб, бу кўз тузилмаларининг табиий қариш жараёнлари ва тананинг компенсация механизмларининг пасайиши билан боғлиқ.

Факоген глаукома шакллари бўйича тарқалишининг маълумотлари қуйидагича бўлди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, факоген глаукома туфайли ногиронлик кўпинча касалликнинг факолитик шакли билан боғлиқ бўлиб, бу беморларнинг 81 фоизида кузатилган.

Касалликнинг бошқа шакллари камроқ тарқалган: факотопик глаукома - 16,7% ташкил қилди, факоморфик глаукома - 2,3% ташкил қилган.

Факоген глаукоманинг юқори частотаси унинг эрта босқичларда асимптоматик кечиши билан изоҳланади, бу кеч аниқланишига ва натижада ногиронликнинг юқори даражасига олиб келади.

Беморларнинг ногиронлик гуруҳлари бўйича клиник хусусиятлари қуйидагича эди:

1. I гуруҳ ногиронлиги бўлган беморлар - 70 ёшдан ошганлар 84% ташкил қилди, касаллик 5 йилдан 10 йилгача давом этди. Беморларнинг атиги 63% оператсия қилинган ва шунинг учун кечиктирилган антиглаукоматоз оператсиялари уларнинг самарадорлигини пасайтирди. Беморларнинг 50% дан ортиги касалликнинг терминал босқичида эди.

2. II гуруҳ ногиронлиги бўлган беморлар - 50-70 ёшдагилар 35,1 % ташкил қилган, 60,8% 70 ёшдан ошганлар эди, касалликнинг давомийлиги: 3 йилдан 7 йилгача эди.

Беморларнинг 88 % жарроҳлик амалиётлари ўтказилди, уларнинг 25,1 % лазер оператсиясидан ўтказилди.

3. III гуруҳ ногиронлиги бўлган беморлар - 40-60 ёшдагилар 54,3% ташкил қилди, 60-70 ёшдагилар эса 43% ташкил қилди, 40 ёшгача бўлган беморлар эса 2,7 % ташкил қилди, касалликнинг давомийлиги: 1 йилдан 7 йилгача бўлган. Шулардан 82,1% беморларга жарроҳлик амалиёти ўтказилди, 16,8% беморларга эса лазер оператсияси ўтказилди.

Муҳокама ва натижалар. Кузатув текшируви натижаларига кўра ногиронликнинг динамикаси беморларнинг кейинги текшируви дастлабки ташхисдан 2 йил ўтгач ўтказилди. Клиник маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, бир қатор беморларда, айниқса 60-70 ёшда, кўриш вазибаларининг пасайиши ва кундалик ҳаётдаги чекловлар нафақат прогрессив глаукома, балки бирга келадиган офталмологик касалликлар билан ҳам боғлиқ. Кўпгина ҳолларда, бу патологиялар катаракта ва ретинада дегенератив ўзгаришларни ўз ичига олади, бу эса вазиятни сезиларли даражада оғирлаштирди ва комплекс даволаш ёндашувини талаб қилди. Бундай беморларда офталмологик реабилитацияси қийинлашди, чунки даволаш самарадорлиги нафақат кўз ичи босимини (КИБ) назорат қилиш ва глаукомага қарши чораларга, балки бирга келадиган патологияларни жарроҳлик

йўли билан тузатиш имкониятига (масалан, катарактада гавҳарни олиб ташлаш) ва ёрдамчи технологиялардан фойдаланишга боғлиқ эди. Ногирон деб тан олинган глаукома билан оғриган беморларнинг тиббий маълумотларини қиёсий таҳлил қилиш доимий кўриш бузилиши ва ногиронликнинг ривожланиш эҳтимолига энг муҳим таъсир кўрсатадиган асосий хавф омилларини аниқлаш имконини берди.

Бизнинг фикримизча, глаукомада ногиронлик хавфига таъсир қилувчи энг муҳим омиллар куйидагилар: 65 ёшдан ошган беморлар, кўрув нервида қайтарилмас ўзгаришлар ва кўриш вазибаларнинг сезиларли даражада пасайиши эҳтимоли ёш билан сезиларли даражада ошиши, тананинг қариши компенсация қобилиятининг ёмонлашиши ва кўрув анализаторда нейродегенератив жараёнларга сезувчанликнинг ошиши билан бирга келиши, юрак-қон томир касалликлари, артериал гипертензия, атеросклероз, диабетик ангиопатия ва бошқа қон томир патологиялари билан оғриган беморларда кўрув нервининг қон таъминоти бузилиши хавфи ортади, бу эса глаукома атрофияси жараёнини тезлаштиради. Кўзда микросиркуляциянинг этарли эмаслиги кўрув нервнинг ишемик шикастланишини оширади ва даволаш прогнозини ёмонлаштиради. Тиббий ёрдам даражаси, соғлиқни сақлашнинг бирламчи даражасида арзон офталмологик ёрдамнинг мавжудлиги, ўз вақтида профилактик текширувлар ва юқори технологияли глаукома жарроҳлигининг мавжудлиги ногиронлик эҳтимолига сезиларли даражада таъсир қилади. Қишлоқ жойларда ва чекка худудларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўпинча чекланган, бу эса кеч босқичларда ташхис қўйиш ва даволашнинг кечикишига олиб келади.

Ногиронликнинг энг муҳим омилларидан бири бу факоген глаукома жараёнининг босқичи ва кўз ичи босимининг (КИБ) компенсация даражаси. Факоген глаукома учун жарроҳлик аралашувлар самарадорлиги касалликнинг кеч босқичларида бўлган беморларда сезиларли даражада паст бўлади. Терминал босқичларда амалга оширилган жарроҳлик даволаш кўпинча кўриш функцияларни барқарорлаштириш учун этарли даражада самарали эмас. Факоген глаукома билан оғриган беморлар, айниқса кечки босқичларда, ҳаёт сифатини яхшилаш, ижтимоий мослашиш ва меҳнат қобилиятини тиклашга қаратилган реабилитация тадбирларига катта эҳтиёж сезилади.

Текширилган беморларнинг аҳволини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики:

Ногиронларнинг 94,7 фоизи кейинги тиббий реабилитацияга муҳтож, жумладан:

Амбулатор ёки стационар даволаниши керак, қўллаб-қувватловчи дори терапиясидан, ёрдамчи кўргазмалар куруллардан фойдаланиши керак, кўриш вазибаларни сақлаб қолиш учун мослашиш усулларини ўргатиш лозим.

Хулоса. Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, глаукома кўриш қобилиятининг бузилишининг асосий сабабларидан бири бўлиб, аксарият ҳолларда беморлар касалликнинг кеч босқичларида тиббий ва ижтимоий ёрдамга мурожаат қилишади. Факоген глаукома кўрликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда ва беморларнинг, айниқса қарияларнинг ҳаёт сифатига сезиларли даражада таъсир қилади. Аҳолининг кексайиб бораётгани шароитида нафақат диагностика ва даволаш усулларини такомиллаштириш, балки кўриш қобилияти заиф беморларни реабилитация қилишга ҳам эътибор бериш муҳимдир. Факоген глаукома муаммосини самарали ҳал қилиш учун куйидагилар зарур: касалликни эрта аниқлаш дастурларини ишлаб чиқиш, ихтисослашган офталмологик ёрдамнинг мавжудлигини ошириш, кўзи ожизлар учун реабилитация имкониятларини кенгайтириш лозим, кўзни мунтазам текширувдан ўтказиш зарурлиги ҳақида аҳолининг хабардорлигини ошириш керак. Комплекс ёндашув ногиронлик даражасини пасайтиради, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилади ва касалликнинг тиббий-ижтимоий оқибатларини камайтиради.

Адабиётлар рўхати:

1. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижик В.И., Распопова Т.Н. Клинический потенциал оптической когерентной томографии с ангиографией в диагностике первичной открытоугольной глаукомы // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 2. – С. 7–13.
2. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижик В.И., Распопова Т.Н. Клиническое значение морфологических изменений пластинки решётчатой оболочки при ранней диагностике глаукомы // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 1. – С. 14–20.
3. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Амонов Ю.М., Чижик В.И., Распопова Т.Н. Прогнозирование глаукоматозной оптической нейропатии при первичной открытоугольной глаукоме на основе анализа кровотока глаза // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 3. – С. 29–36.
4. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижик В.И. и др. Использование спектрального анализа для оценки эффекта гипотензивной терапии при от-

крытоугольной глаукоме // Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136, № 1. – С. 4–10.

5. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижик В.И., Распопова Т.Н., Шчуко А.Г. Взаимосвязь между кровотоком глаза и постокклюзионной реактивной гиперемией у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой // Вестник офтальмологии. – 2021. – Т. 137, № 2. – С. 4–11.

6. Сабирова Д.Б. Совершенствование медицинской реабилитации после операции факогенной глаукомы. // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – №1 (158). – С. 311–315.

7. Rizayev J.A., Sabirova D.B., Kadirova A.M. Ikkilamchi fakogen glaukomaning klinik ko'inishi va davolashni baholash. // Tibbiyotda yangi kun – 2025. - №4(78). – S. 964-968.

8. Сабирова Д.Б., Ризаев Ж.А., Бобоев С.А. Факогенли глаукома буйича операция килинган беморларда тиббий реабилитациянинг замонавий усуллари. // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – №2 (159). – С. 177–180.

9. Bolek, B., Wylęgała, A., Rebkowska-Juraszek, M., & Wylęgała, E. (2024). Endocyclophotocoagulation Combined with Phacoemulsification in Glaucoma Treatment: Five-Year Results.

10. Casson, R. (2022). Medical Therapy for Glaucoma: A Review. *Clinical & Experimental Ophthalmology*, 50, 198-212.

11. Cui, J., & Dong, J. (2019). Clinical Efficacy of Phacoemulsification for the Treatment of Early Primary Angle-Closure Glaucoma. *Chinese Journal of Ocular Trauma and Occupational Eye Disease*, 41, 5-8.

12. Habash, A. A., & Albuainain, A. (2021). Long Term Outcome of Combined Phacoemulsification and Excisional Goniotomy with the Kahook Dual Blade in Different Sub-types of Glaucoma. *Scientific Reports*, 11.

13. Kaleem, M. A., Rajjoub, R., Schiefer, C., Wall, J., Applegate, C., Tian, J., & Sunness, J. (2021). Characteristics of Glaucoma Patients Attending a Vision Rehabilitation Service. *Ophthalmology. Glaucoma*.

14. Narzullaeva, D. U., Latipova, N., & Bobokha, L. (2024). Importance of Parental Compliance in Postoperative Rehabilitation of Children with Glaucoma. *Vestnik oftalmologii*, 140(4), 12-16.

15. Pozdeyeva, N., Gorbunova, N. Y., Frolychev, I., Voskresenskaya, A., & Yakovlev, R. A. (2023). Rehabilitation of Patients with Posttraumatic Aniridia and Secondary Glaucoma. *Vestnik oftalmologii*, 139(6), 69-76.

16. Shi, A., & Salim, S. (2023). Vision Rehabilitation in Glaucoma Patients. *Current Opinion in Ophthalmology*, 34, 109-115.

17. Torkey, M. A., Alzafiri, Y. A., Abdelhameed, A. G., & Awad, E. A. (2021). Phaco-UCP; Combined Phacoemulsification and Ultrasound Ciliary Plasty versus Phacoemulsification Alone for Management of Coexisting Cataract and Open Angle Glaucoma: A Randomized Clinical Trial. *BMC Ophthalmology*,

18. Qian, Z., Pan, W., Nie, L., Lin, L., & Wei, L. (2024). Efficacy and Safety of Phacogoniosynechialysis in Advanced Primary Angle-Closure Glaucoma with Severe Visual Field Loss. *Journal of Glaucoma*.

Иқтибос учун: Сабирова Д.Б. Факоген глаукома бўлган беморларда ногиронликнинг замонавий тенденциялари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 425–429. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17205595>